
MISSÃO DESENVOLVIMENTO: diálogos para a superação do subdesenvolvimento

João Matheus Siqueira de Barros¹
Universidade de Brasília - UnB, Brasil
joamatheusr5@hotmail.com

RESUMO

O presente trabalho buscou debater o caminho que diferentes autores traçam para a superação da posição de subdesenvolvimento para os países latino americanos, principalmente o Brasil. Para isso, utilizei o referencial teórico de diferentes autores, sejam eles clássicos ou contemporâneos, através da metodologia de revisão de literatura. Por fim, conclui apontando os diferentes caminhos sugeridos pelos autores.

PALAVRAS-CHAVE: Subdesenvolvimento; Desenvolvimento; Brasil.

ABSTRACT

The present work sought to debate the path that different authors outline to overcome the position of underdevelopment for Latin American countries, mainly Brazil. To do this, I used the theoretical framework of different authors, whether classic or contemporary, through the methodology of literature review. Finally, it concludes by pointing out the different paths suggested by the authors.

KEYWORDS: Underdevelopment; Development; Brazil.

1 INTRODUÇÃO

Discussões e diálogos sobre a questão inerente ao desenvolvimento são debatidos atualmente e em outros diversos períodos históricos, seja no âmbito nacional, continental ou mundial. As correntes teóricas que versam sobre a temática apresentam diversas definições sobre o desenvolvimento e como alcançar esta etapa. Entretanto, o objetivo dessa pesquisa é tratar a posição de subdesenvolvimento dos países latino americanos e, em especial o Brasil, e o caminho que autores traçam para esses superarem o subdesenvolvimento e caminharem rumo desenvolvimento. Para isso, será exposto, em linhas gerais, as contribuições de autores clássicos e contemporâneos como: Joseph Schumpeter, Celso Furtado, Raúl Prebisch, Andre Gunter Frank, Luiz Carlos Bresser-Pereira e Ricardo Carneiro.

¹ Mestrado em Desenvolvimento, Sociedade e Cooperação Internacional pela Universidade de Brasília, UnB.

A motivação de produzir esta pesquisa versa sobre questões acadêmicas. A temática do subdesenvolvimento, nos dias atuais, é necessária para o melhor entendimento dos problemas contemporâneos da região latino-americana e brasileira, sendo assim, com a exposição da teoria dos autores, buscou-se trazer um entendimento sobre o tema. Além disso, trata-se do trabalho final para o fechamento da disciplina “Teoria do Desenvolvimento I”.

A metodologia utilizada para este trabalho foi de revisão bibliográfica, na qual através de uma seleção de obras, como as clássicas destacadas da corrente estruturalista e institucionalista, além de artigos acadêmicos que trazem o enfoque para a temática. Com isso, pretendeu-se atingir o objetivo de trabalhar o subdesenvolvimento e propostas para superar a questão.

2 DISCUSSÃO

Na seleção de autores, é possível observar a tendência sobre tratar o processo de subdesenvolvimento dos países latino americanos sendo resultado de uma ordem estrutural, dada pelo papel histórico em que estes estavam inseridos. Entretanto, para adentrar melhor nessa discussão, faz-se necessário a apresentação de outras correntes teóricas que trazem a temática do subdesenvolvimento nesta região. Sendo assim, destaca-se a corrente teórica da dependência centro periferia, apresentando as contribuições do teórico André Gunter Frank, em sua obra Desenvolvimento e Subdesenvolvimento (1961).

Neste trabalho, Frank reflete sobre a motivação do subdesenvolvimento nos países latinos. Para isso, inicia a obra tratando sobre a questão da experiência histórica que estes países passaram, a qual tinham o papel de colônias em relação às metrópoles, sendo que o presente dos mesmos refletiria nesta situação passada

A investigação histórica demonstra que o subdesenvolvimento contemporâneo é em grande medida o produto histórico de relações econômicas e de outros tipos, passadas e atuais, que o país satélite subdesenvolvido manteve e mantém com os países metropolitanos hoje desenvolvidos. (Frank, 1961, p. 2)

No discorrer, nota-se a tendência argumentativa contrária sobre o desenvolvimento das regiões periféricas ocorrerem mediante a aplicação e estimulação de capital externo dos países centrais. Isso posto, o autor aponta que a experiência histórica sugere o contrário, sendo que a tendência de desenvolvimento apenas ocorreu em situações em que os países periféricos tomaram decisões de caráter independente dos países centrais: “O desenvolvimento econômico nos países subdesenvolvidos só pode ocorrer atualmente de forma independente da maioria dessas relações de difusão.” (Frank, 1961, p. 2).

Observa-se a posição do autor sobre a questão de o capitalismo, presente nos países centrais, penetrar não só no ambiente econômico dos países periféricos, mas também nas relações políticas, sociais e culturais: “as relações

entre a metrópole não se limitam ao nível imperial ou internacional, também penetrando e estruturando toda a vida econômica, social e política das colônias e dos países da América Latina.” (Frank, 1961, p. 3). Sendo assim, de acordo com o autor, as relações centro-periferia também ocorreriam no âmbito intra-territorial latino, como é citado o caso brasileiro da relação Centro-sul com as outras áreas periféricas, como o Nordeste. Enfim, é possível concluir:

Devemos concluir, em resumo, que o subdesenvolvimento não se deve à sobrevivência de instituições arcaicas e à falta de capital em regiões que permaneceram isoladas da corrente geral da história. Ao contrário, o subdesenvolvimento foi e é gerado pelo processo histórico mesmo que gera o desenvolvimento econômico: o próprio desenvolvimento do capitalismo. (Frank, 1961, p.5)

De acordo com Frank, o subdesenvolvimento não era resultado da presença de instituições arcaicas, de modelo feudal, no modo de produção agrícola, mas sim resultado de um processo histórico em que os países foram inseridos em posição colonial. Portanto, para o autor, o caminho para deixar a posição de subdesenvolvimento seria a independência com relação às áreas metropolitanas.

Entretanto, é necessário expor as considerações de Laclau (1971) sobre os limites teóricos desse esquema proposto. Para o autor, não há uma clara definição de capitalismo, sendo definida pela contradição entre explorador e explorado: “Esta falta de rigor en la determinación de su objeto de análisis es, por lo demás, sólo un ejemplo de la imprecisión conceptual de que adolece toda la obra de Frank” (Laclau, 1971, p. 29).

Antes de adentrar sobre as teorias estruturalistas, faz-se necessário entender, em linhas gerais, a teorização proposta por Joseph Schumpeter em seu trabalho “Teoria do Desenvolvimento econômico” (1911). Nesta, é possível notar diversos pontos que influenciam os próximos autores a serem destacados. Para apontar algumas das discussões presentes nessa obra, mais especificamente no capítulo 2: “O fenômeno fundamental do desenvolvimento econômico”, tem-se a necessidade de apresentar, brevemente, o contexto histórico e social do autor. Schumpeter nasce em 1883 no império Austro-Húngaro, ingressando no início do século XX na Universidade de Viena, sendo que o trabalho em destaque é escrito no período que antecede a primeira grande guerra. Neste capítulo, o autor aponta, inicialmente, as diferentes noções de desenvolvimento, alertando para que não se deve entender como desenvolvimento as alterações na vida econômica, tendo como definição:

O desenvolvimento, no sentido em que o tomamos, é um fenômeno distinto, inteiramente estranho ao que pode ser observado no fluxo circular ou na tendência para o equilíbrio. É uma mudança espontânea e descontínua nos canais do fluxo, perturbação do equilíbrio, que altera e desloca para sempre o estado de equilíbrio previamente existente. Nossa teoria do desenvolvimento não é nada mais que um modo de tratar esse

fenômeno e os processos a ele inerentes. (Schumpeter, 1911, p. 75)

É válido ressaltar, que ao longo do capítulo, Schumpeter versa sobre a necessidade da figura do “Homem de negócios”, estando presente nele a tarefa de captar e aplicar as inovações. Com isso, expõem a questão sobre a importância das inovações tecnológicas para o processo do desenvolvimento sendo que “as novas combinações” são o caminho para o desenvolvimento, ou seja, a implantação no mercado de diferentes técnicas das já existentes.

Ao citar de que maneira adquirir o capital necessário para essas combinações, é descrito: “A resposta convencional é simples: vêm do crescimento anual da poupança social mais aquela parte dos recursos que anualmente pode tornar-se livre.” (Schumpeter, 1911, p. 81). Sendo assim, destaca a importância do Estado para a redução da concentração de renda e, conseqüentemente das desigualdades, a fim de maior participação econômica das massas. Enfim, é descrito a relação entre o desenvolvimento e as novas tecnologias, sendo englobado 5 etapas necessárias

O desenvolvimento, no sentido que lhe damos, é definido então pela realização de novas combinações. Esse conceito engloba os cinco casos seguintes: 1) Introdução de um novo bem — ou seja, um bem com que os consumidores ainda não estiverem familiarizados — ou de uma nova qualidade de um bem. 2) Introdução de um novo método de produção, ou seja, um método que ainda não tenha sido testado pela experiência no ramo próprio da indústria de transformação, que de modo algum precisa ser baseada numa descoberta cientificamente nova, e pode consistir também em nova maneira de manejar comercialmente uma mercadoria. 3) Abertura de um novo mercado, ou seja, de um mercado em que o ramo particular da indústria de transformação do país em questão não tenha ainda entrado, quer esse mercado tenha existido antes, quer não. 4) Conquista de uma nova fonte de oferta de matérias-primas ou de bens semimanufaturados, mais uma vez independentemente do fato de que essa fonte já existia ou teve que ser criada. 5) Estabelecimento de uma nova organização de qualquer indústria, como a criação de uma posição de monopólio (por exemplo, pela trustificação) ou a fragmentação de uma posição de monopólio. (Schumpeter, 1911, p. 76)

O estruturalista Raul Prebisch, economista argentino, no ano de 1949 produz um texto intitulado “O desenvolvimento econômico da América Latina e alguns de seus problemas principais”. Este, foi apresentado na Comissão econômica para América Latina e Caribe (CEPAL) e é popularmente denominado de “Manifesto latino americano” ou “Manifesto de Prebisch”.

Na introdução, é exposto à crítica sobre a ideia de que o fruto do progresso técnico, presente nos países industrializados, tende a se distribuir de maneira equitativa sobre a coletividade, ficando com os países de produção

primária parte do lucro, não sendo necessário, pois, a industrialização dos mesmos: “Os imensos benefícios do desenvolvimento da produtividade não chegaram à periferia numa medida comparável àquela de que logrou desfrutar a população desses grandes países.” (Prebish, 1949, p. 72).

Com isso, o autor entende a importância da industrialização dos países da região como o caminho em direção a prosperidade. Para Prebish, “Ela não constitui um fim em si, mas é o único meio que estes dispõem para ir captando uma parte do fruto do progresso técnico e elevando progressivamente o padrão de vida das massas.” (Prebish, 1949, p. 72). Outro ponto a ser destacado, se dá na importância das inovações tecnológicas. Raúl destaca que o caminho para o desenvolvimento está no progresso técnico, com melhores máquinas e instrumentos que modernizariam o setor primário:

[...] uma das condições essenciais para que o desenvolvimento da indústria possa ir cumprindo o objetivo social de elevar o padrão de vida é que se disponha dos melhores equipamentos em termos de maquinaria e instrumentos, e que se aproveite prontamente o progresso da técnica em sua renovação sistemática. A mecanização da agricultura implica a mesma exigência. Necessitamos de uma importação considerável de bens de capital e também precisamos exportar produtos primários para consegui-la. (Prebisch, 1949, p. 73)

Como não faz parte do objetivo deste trabalho, não será feita uma análise minuciosa de cada ponto do “Manifesto” de Prebisch. Como destacado anteriormente, os autores convergem sobre a importância das inovações tecnológicas para o caminho rumo ao desenvolvimento.

Celso Furtado, economista brasileiro, apresenta diversos estudos sobre a questão do subdesenvolvimento, tanto no âmbito continental como nacional. Teórico da corrente estruturalista, o autor produz diversas obras como: Formação econômica do Brasil (1959); Formação econômica da América Latina (1969); Desenvolvimento e subdesenvolvimento (1961). Sobre esta última, serão feitas breves exposições, em específico sobre o Capítulo IV, denominado “Elementos de uma teoria do subdesenvolvimento”.

No presente capítulo, o autor expõe considerações sobre o modelo clássico do desenvolvimento industrial. Com isso, inicia caracterizando, como limitada, a teoria do desenvolvimento presente nos grandes centros universitários ocidentais como: “Mostrar a natureza das variáveis não econômicas que determinam, em última instância, a taxa de crescimento da produção de uma economia” (Furtado, 1961, p. 241). Dentro desta linha de pensamento, o autor aponta que há inúmeras formulações teóricas sobre o desenvolvimento. Entretanto, em sua maioria é limitada pois desconsidera a nítida dimensão histórica que o desenvolvimentismo apresenta, não apresentando, pois, um grau de especificidade e sim de generalidade.

Com isso, perpassando pela história, o autor começa a buscar as motivações do desenvolvimento industrial nos países europeus, apontando que, no mundo anterior a revolução industrial, a classe comercial era o agente

dinâmico do desenvolvimento nestas sociedades: “Promovendo a aglutinação de unidades econômicas em mercados mais amplos, ela criava formas mais complexas de divisão do trabalho e possibilitava a especialização geográfica.” (Furtado, 1961, p. 242). Ao relatar o dinamismo presente na revolução industrial, o autor aponta que as técnicas de produção passam a ser cruciais para o sistema econômico:

Dessa forma, o dinamismo da Revolução Industrial, em sua primeira etapa, atuava pelo lado da oferta, concentrando-se a atenção do empresário na grande tarefa de, por todos os meios, reduzir os custos. Daí resulta que as técnicas de produção passam a constituir o ponto crucial de todo o sistema econômico. Entre os processos econômicos e a ciência experimental surge uma articulação íntima que constituirá a característica mais fundamental da civilização contemporânea. (Furtado, 1961, p. 244)

Como foi apontado no parágrafo anterior, o autor expõe a importância das técnicas de produção para o sistema econômico. Ao concluir o tópico sobre os modelos clássicos industriais, Furtado trata como essencial a evolução da tecnologia para o desenvolvimento industrial dessas sociedades, além de apontar sobre os limites de um modelo universal de desenvolvimento:

As observações anteriores evidenciam, com clareza, a íntima interdependência existente entre a evolução da tecnologia nos países industrializados e as condições históricas do seu desenvolvimento econômico. Essa tecnologia, na forma em que se apresenta hoje, incorporada aos equipamentos industriais, resulta, portanto, de um lento processo de decantação. Nesse processo influíram, de maneira fundamental, condições específicas de algumas nações, sobretudo da Inglaterra e dos Estados Unidos, países que, sob vários pontos de vista, constituíram um só sistema econômico, durante a primeira metade do século XIX. Derivar um modelo abstrato do mecanismo dessas economias, em seu estágio atual, e atribuir-lhe validade universal valeria por uma reencarnação do homo oeconomicus, em cuja psicologia rudimentar os clássicos pretenderam assentar as leis econômicas fundamentais. (Furtado, 1961, p. 251)

A partir de então, o autor descreve as estruturas das sociedades subdesenvolvidas. Inicia apontando o efeito do impacto da expansão capitalista nessas sociedades, sendo que se deu de forma variada entre as regiões dada a circunstâncias locais e intensidade, maior ou menor, de penetração capitalista. Entretanto, em grande parte das situações o resultado foi a criação de estruturas híbridas, dualistas, sendo que partes se comportavam como capitalistas e outras se mantinham na estrutura preexistente. Para Furtado, caracteriza-se, pois, o fenômeno do subdesenvolvimento contemporâneo dentro desta economia dualista, concluindo: “O subdesenvolvimento é, portanto, um processo histórico

autônomo, e não uma etapa pela qual tenham, necessariamente, passado as economias que já alcançaram grau superior de desenvolvimento.” (Furtado, 1961, p. 253).

Desenvolvendo esta tese, é apontado o fato de que a massa de lucros gerados pela economia dito arcaica é transferida em sua totalidade para a metrópole, não se preocupando com a mudança da estrutura da sociedade. Como exemplo, é caracterizado o caso brasileiro do ciclo econômico do café: “Os lucros do setor cafeicultor, nas fases de prosperidade, tendiam a concentrar-se nesse mesmo setor, sem desempenhar qualquer papel fundamental, no sentido da modificação da estrutura do sistema.” (Furtado, 1961, p. 258). Enfim, o autor traça caminhos para superar o subdesenvolvimento brasileiro. Furtado aponta a necessidade de, primeiramente, industrialização e com esta, alcançar a diversidade industrial:

A etapa superior do subdesenvolvimento é alcançada quando se diversifica o núcleo industrial e este fica capacitado a produzir parte dos equipamentos requeridos pela expansão de sua capacidade produtiva. O fato de se alcançar essa etapa não implica que o elemento dinâmico principal passe, automaticamente, a ser o núcleo industrial ligado ao mercado interno. O processo normal de desenvolvimento do núcleo industrial é ainda o da substituição de importações; destarte, o elemento dinâmico reside ainda na procura preexistente — formada, principalmente, por indução externa — e não nas inovações introduzidas nos processos produtivos, como ocorre nas economias industriais totalmente desenvolvidas. No entanto, como o sistema é capaz de produzir parte dos bens de capital de que necessita para expandir sua capacidade produtiva, o processo de crescimento pode continuar por muito mais tempo, mesmo que haja estancamento da capacidade de importação. (Furtado, 1961, p. 260)

Em linhas gerais, o pensamento sobre desenvolvimentismo proposto por Celso Furtado é marcado pela crítica com relação à universalização de modelos de industrialização. O autor aponta que, o subdesenvolvimento não é uma etapa necessária para o desenvolvimento, mas sim resultado de um processo histórico na qual as sociedades se encontravam na posição subalterna em relação às metrópoles. Portanto, um dos caminhos para a superação da situação de subdesenvolvimento, no recorte brasileiro, seria a diversificação da industrialização.

Dada a descrição das teorias clássicas propostas pelos autores estruturalistas, Celso Furtado e Raul Prebisch, e institucionalista, representada por Joseph Schumpeter, abre-se espaço para a exposição de “Desenvolvimentismos na literatura econômica brasileira”, como é denominado por Biancarelli e Felippin (2017), as teorias desenvolvimentistas contemporâneas que tratam a questão brasileira.

É destacado, pelos autores, um breve retrospecto histórico sobre a literatura que versa sobre o desenvolvimento brasileiro, a qual é retomada após

os insucessos neoliberais no início dos anos 2000 e a retomada deste debate na década seguinte. É destacada duas vertentes: O novo-desenvolvimentismo, apontando o autor Bresser-Pereira (2014) e o social-desenvolvimentismo, evidenciando Carneiro (2012).

O novo-desenvolvimentismo é definido, por um de seus principais teóricos Luiz Carlos Bresser-Pereira, como “Estratégia de desenvolvimento para países de renda média, no quadro competitivo da globalização, que tem como base teórica a macroeconomia desenvolvimentista ou macroeconomia estruturalista do desenvolvimento.” (Bresser-Pereira, 2014, p. 28 apud Biancarelli; Felippin, 2017, p. 172). Assim como Furtado, entende o caráter estrutural do desenvolvimento, sendo resultado de um processo histórico de acumulação de capital relacionado ao progresso técnico, tendo como resultado a industrialização. É apontado, novamente, a necessidade de o Estado assumir o papel estratégico, a fim de caminhar para o processo do desenvolvimento.

Com relação à política industrial, a corrente teórica defende a importância do mercado interno e externo. Sendo necessário que, com a ajuda do Estado, tornarem-se competitivas para venderem em direção aos respectivos mercados: “[...] a estratégia será exportadora, equilibrada, ou voltada para o mercado interno conforme o coeficiente de abertura da economia [...] esteja respectivamente crescendo, constante ou caindo.” (Bresser-Pereira, 2014, P.32 Apud Biancarelli; Felippin, 2017, P. 173). Em linhas gerais, é possível afirmar que, de acordo com a teoria apresentada, é proposto uma estratégia desenvolvimentista que, utilizando-se do papel estratégico do Estado, consiga atingir a industrialização, captando inovações tecnológicas, a fim de atingir mercado interno e externo.

O social-desenvolvimentismo, como é sugerido pela nomenclatura, a questão social como eixo do processo desenvolvimentista. Desta maneira, se opõem à corrente teórica anteriormente citada sobre a questão da prioridade, enquanto esta tem como principal objetivo o desenvolvimento das forças produtivas, essa continua com este objetivo, entretanto subordinado ao desenvolvimento social. Para a vertente, a conjunta atuação da ampliação do consumo das massas no mercado interno, juntamente com a melhoria na distribuição de renda, acarretaria no impulsionamento econômico. Em suma,

[...] o social-desenvolvimentismo tem requisitos ou objetivos mais gerais que se impõem para além daqueles relativos ao formato ou combinação das políticas macroeconômicas particulares. Seu requisito mais geral é o primado do papel do Estado como ação política consciente em prol do desenvolvimento e o caráter subordinado do mercado. (Carneiro, 2012, P. 777, Apud Biancarelli; Felippin, 2017, P. 176).

3 CONCLUSÃO

Ao longo do presente trabalho, foi exposto e explicitado algumas das teorias de autores considerados clássicos e outros contemporâneos. Sendo assim, faz-se necessário, a fim de atingir o objetivo da pesquisa, retomar

algumas das considerações expostas e trazer possíveis aproximação entre as obras.

Frank (1961), apesar de seus erros teóricos apontados por Laclau (1971), aponta que o caminho para a superação do subdesenvolvimento é a partir da independência, em um sentido amplo (cultural e econômico), com relação à metrópole. Esta formulação, apresenta aproximação com as de Furtado (1961), a qual aponta que um dos motivos para a situação de subdesenvolvimento é a penetração das metrópoles nas estruturas das sociedades coloniais.

Além deste fato, o autor brasileiro aponta a figura da classe comercial como um agente dinâmico para o desenvolvimento que ocorreu no continente europeu. Outra teorização importante posta é sobre a necessidade de novas técnicas de produção e a evolução tecnológica das sociedades subdesenvolvidas a fim de serem importantes rumo ao desenvolvimento. Dada essa questão, fica claro a influência que o autor austríaco, Joseph Schumpeter, exerceu sobre Furtado.

Considerado um economista institucionalista, Schumpeter (1911), aponta a importância de “novas combinações” sobre o processo para o desenvolvimento, ou seja, a relação entre novas tecnologias e o desenvolvimento. Outro fato exposto é sobre o papel do Estado, sendo que esse ator deve exercer papel sobre a redução das desigualdades econômicas.

Prebish (1949), assim como Furtado, é considerado um economista estruturalista. Em suas formulações expostas no trabalho, apresenta notáveis aproximações com Schumpeter com relação a importância da melhoria do padrão de vida das massas, ou seja, redução das desigualdades econômicas, e sobre a modernização e inovação de equipamentos industriais como importantes elementos para o desenvolvimento.

Chegando nos autores considerados contemporâneos, é possível notar a aproximação de Bresser-Pereira (2014) com Furtado (1961) e Schumpeter (1911) com relação a entender o desenvolvimento como fenômeno estrutural, além de apontar o papel do Estado como estratégico, captando inovações tecnológicas afim de atingir o mercado interno e externo. Carneiro (2012), com o social-desenvolvimentismo, aponta sobre a importância da ampliação do consumo das massas além de priorizar o desenvolvimento social, ressaltando a importância do Estado para este processo.

Portanto, ao se estudar o desenvolvimento, é notável a aproximação entre autores, sejam eles clássicos, que escreveram entre o início a meados do século XX, sejam contemporâneos, que escreveram já no século XXI. Outro fator em destaque é a evidente aproximação e influência do economista austríaco institucionalista, com os economistas estruturalistas latino-americanos como Prebish e Furtado.

REFERÊNCIAS

BIANCARELLI, A. M.; FILIPPIN F. (2017). O Estado e seu papel industrializante: uma contribuição ao debate sobre o desenvolvimento. **Cadernos de Desenvolvimento**, Rio de Janeiro, v. 12, n. 21, pp. 155 – 186, jul. – dez. 2017.

BRESSER-PEREIRA, L. C. A construção política do Brasil. São Paulo: Editora 34, 2014.

CARNEIRO, R. Navegando a contravento (Uma reflexão sobre o experimento desenvolvimentista do Governo Dilma Rousseff. Texto para discussão. IE/Unicamp, Campinas, n. 289, mar. 2012.

FRANK, André Gunder (1961), Desenvolvimento e Subdesenvolvimento, Rio de Janeiro: Fundo de Cultura.

FURTADO, C.. [2000 (1961)]. Desenvolvimento e Subdesenvolvimento, em: BIELSCHOWSKY, R. (org). Cinquenta anos de pensamento na CEPAL. Ed. Record. SP/SP.

LACLAU, Ernesto (1971), "Feudalism and Capitalism in Latin America" in New Left Review, 67:19-38

PREBISCH, R.. [2000 (1949)]. "O desenvolvimento econômico da América Latina e alguns de seus principais problemas" em: BIELSCHOWSKY, R. (org). Cinquenta anos de pensamento na CEPAL. Ed. Record. SP/SP.

SCHUMPETER, J. A. [1978 (1911)]. A Teoria do Desenvolvimento Econômico. SP/SP, ed. Abril, SP/SP.